

ИСТОРИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО МЕСТО СЕГОДНЯ

Шонаева Айгерим Асилбек кизи
Студент Алфраганус Университета
aygerimshonaeva@gmail.com

Аннотация: В этой статье история казахского языка и его место сегодня, способность народа овладеть языком, казахский язык - наш родной язык, проблема языка - проблема нации. Важнейшим признаком национальной независимости является родной язык, национальная культура. Страна без родного языка и национальной культуры не может существовать как государство сама по себе. Все народы мира стремятся к независимости, чтобы сохранить свое национальное достоинство, культуру и родной язык. Поэтому история казахского языка тесно связана с историей казахского народа, переживавшего разные периоды.

Ключевое слово: формирование казахского языка, родного языка, языка-зеркала нации

Язык – главная особенность нации, отличающая ее от других наций. Родной язык дается человеку через материнскую сущность и материнскую кровь. Ребенок получает свое имя от своего родного языка и растет на этом языке. Поскольку язык является инструментом общения между людьми, он является средством общения. Язык – это особый инструмент общения, объединяющий людей. Люди могут общаться друг с другом посредством языка. Казахский язык относится к кипшакской ветви западнотюркского языка. Языками, входящими в эту сеть, являются каракалпакский, ногайский, татарский, башкуртский, кыргызский, крымскотатарский, карачаевский, балкарский, кумыкский и другие языки. Казахский язык – озинский язык. Нормы научного и политического письма прочно устоялись язык. История казахского языка охватывает несколько исторических периодов тесно связан с историей казахского народа это зависит. Его формирование XI-XII Оно

началось с возникновением Тюркского ханства в 18 веке и сформировалось в форме Казачьего ханства в 19 веке. По сравнению с другими тюркскими языками казахский язык является одним из языков, сохранивших свою древнюю чистоту. Наш родной язык, прошедший все этапы становления, максимально зрелый. Национальный язык. История, генеалогия и разнообразное литературное наследие наших древних предков доходят до сегодняшних потомков через наш родной язык. Наш родной язык, прошедший все этапы становления, максимально зрелый. Национальный язык. История, генеалогия и разнообразное литературное наследие наших древних предков доходят до сегодняшних потомков через наш родной язык. По мнению ученых, казахский язык Есть два источника: устная литература и письменная литература. Важнейшим признаком независимости нации является ее родной язык, национальный модернизм. Страна, не имеющая собственного родного языка и национальной культуры, не может управлять собой как государство. Все народы мира стремятся к независимости, чтобы сохранить свое национальное достоинство, культуру и родной язык. Поэтому каждое государство защищает свои территориальные традиции и родной язык.

Развивать и беречь родной язык – значит чисто говорить на родном языке и хорошо его знать, как родная мать.

Я люблю свой родной язык – свой родной язык,

Знания, которые были даны мне, когда я был в колыбели.

С той минуты, как я упал на землю,

Знакомый звук пронзил мои уши, - рассказал наш брат С. Торайгыров.

Язык – сокровище нации, душа нации. Проблема языка – это проблема нации.

Мы те, кто празднует и празднует.

Наша семья и наша Родина – Казахстан! Он сказал, что роль родителей в изучении языка особенная, и если семья может помочь научить ребенка

казахскому языку, то в этом языке нет ничего плохого. «Тот, кто не знает родного языка, не уважает свою мать» означает человека, не знающего родного языка, человека, уважающего свою мать. Если я скажу Мухтара Шахановшу, то в современном обществе много людей меняющих язык и "мангуртирующих". Но казахский язык – это не только язык казахского народа, но и государственный язык – наш общий язык. Овладение богатством языка — это деятельность человека, который формирует свой родной язык и достигает самого сердца своей языковой культуры. Хорошее знание родного языка – орким. Гражданский долг, государственная служба поддерживать. Тот факт, что наша страна стала независимым государством и обрела суверенитет, дал возможность ее языку и психологии развиваться по-своему. Сегодня большое значение имеет проблема глубокого внедрения государственного языка во все сферы общественного порядка. При этом главное, что позволяет расширить государственный язык, русский, и ускорить его развитие. Делается главный кададар. Он был казахским испокон веков. Язык гаджаим был основной причиной ее культурной целостности как нации. Казахский язык богат, как желтые поля казачества. Если мы поднимем вопрос о языке сегодня и не предотвратим, чтобы он стал проблемой, вполне возможно, что мы пострадаем от него завтра. Причина в том, что это сфера язык нации, определяющий ее национальность. Если язык начнет приходить в упадок, нация также окажется под угрозой исчезновения. Нет ничего драгоценнее языка Ор Ультка. Многие наши поэты Казак, как пишут наши писатели язык языка сложен, история глубока. Если у вас нет языковой среды, вы не получите результатов, даже если будете там преподавать. Я думаю, что человек, который утверждает, что знает язык, если он не говорит каждый день на казахском языке, то он учился будет уставать. Эрина, читай, читай, но она казачка

Легко встретить студентов Узге Улта, которые поют на своем языке. Поэтому организуя современную деятельность помимо преподавания,

повышая уровень знания казахского языка среди сотрудников и стимулируя их к его изучению и усвоению. Повысить желание и интерес лучше быть на первом месте. Но смягчить тон, ставший слишком блестящим, непросто. Однако мы сменили родной язык на государственный.

Долг каждого – участвовать в его преобразовании должно быть. «Человек, не знающий своего родного языка, — модернист не относится к категории человека», - сказал М. Дуэзов. Язык очень уважительный наше богатство. Незнание этого является критикой самих себя. Поэтому для меня лучший человек — это человек, который уважает свой язык. Я знаю, что если ты овладеешь родным языком и будешь использовать его со всем своим богатством, это укрепит твою любовь к родной стране. Никогда не будет препятствий для уважения и изучения иностранного языка.

Напротив, пусть узгейская улька позволит вам выразить превосходство узгейского языка. Пусть другие изучают свой родной язык. Отметим, что казахский язык богат. Дайте ему понять, что он не только грамотен, но и устен. Он не может насытиться своим страхом. Много песен и песен вот в чем причина. Если мы не будем петь песни на своем родном языке и не будем петь тексты, то кто это будет делать?

От ребенка в колыбели и до старости, если мы будем говорить по-казахски и гнать кол казахского языка, то будет неплохо укрепить нашу нацию!

Литературы:

1. Халыкка арнау. «Култегін», Астана 2007 ж.
2. Ана тілі, 2011 ж 10-16 акпан
3. Егемен Казакстан 2007 жыл 17 акпан
4. Егемен Казакстан 2007 жыл 10 сәуір

5. Білім- Образование 2007 жыл

Саясат 2007 ж

6. Тіл -рухани кундылык. Алматы, 2008 ж